

ISSN: 2181-4155

ActaCAMU

Scientific journal
№ 2(2) 2023

MERIDIAN
DIAGNOSTIC HOSPITAL

ActaCAMU

Ilmiy-amaliy jurnal №2 (2) 2023

Bosh muharrir

Mamasadikov Nurillo Shukrullayevich – CAMU rektori

Bosh muharrir o‘rinbosari

dotsent Normatova Shahnoza Anvarovna (Farg‘ona)

Tahrir hay‘ati:

prof. Nishonov Yusibjon Nishonovich (Farg‘ona)

prof. Ermatov Nizom Jumaqulovich (Toshkent)

prof. Ro‘ziyev Sherzod Ibodullayevich (Toshkent)

prof. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich (Urganch)

dotsent Botirov Murodjon Turg‘unboyevich (Farg‘ona)

prof. Gulzoda Qurbonshox Muxammadali (Tojikiston)

prof. Ibodzoda Saidmuqim Tilloyevich (Tojikiston)

prof. Popov Vyacheslav Leonidovich (Rossiya)

prof. Al-Shukri Salman Xasunovich (Rossiya)

prof. Privalova Irina Leonidovna (Rossiya)

dotsent Suxinin Andrey Anatolyevich (Rossiya)

prof. Nedjdet Unyuvar (Turkiya)

prof. Ayxan Attar (Turkiya)

prof. Chukanov Aleksey Nikolayevich (Belorus)

prof. Rubnikovich Sergey Petrovich (Belorus)

prof. Mir Axmad Manzur (Hindiston)

prof. Beylarov Rauf Orundj oglu (Ozarbayjon)

prof. Taychiyev Imamnazar Taychiyevich (Qirg‘iziston)

prof. Shatmanov Suynali Toktonazarovich (Qirg‘iziston)

dotsent Abdumanonov Ahrorjon Adxamjonovich (Farg‘ona)

ActaCAMU jurnalini WEB indekslanashi bazalari

Zenodo - <https://zenodo.org/communities/actacamu/>

ResearchBib – <https://www.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=21814155&uid=r79d7c>

DRJI - <http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2181-4155>

MUNDARIJA

THE PREVALENCE OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASES AMONG TYPE 2 DIABETES PATIENTS IN THE WORLD: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS <i>Rakhimov A.A., Junko Tanaka, Aya Sugiyama, Tomoyuki Akita</i>	5
ОРГАНИЗМ ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТЛАРИГА ДОНОЗОЛОГИК ТАШХИС ҚЎЙИШ ВА УЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ ЭҲТИМОЛИЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ <i>Қорабоев М.Қ., Ботиров М.Т., Турғунбоева Р.</i>	12
AYOLLARDA KO'KRAK BEZI SARATONINI ERTA ANIQLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUV <i>Normatova Sh.A., Parpiyeva O.R.</i>	23
ПОДКОЖНАЯ ДИСЕКЦИЯ И ЛИПОФИЛИНГ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ <i>Парамонов Б.А., Скворцов Н.В., Пожарская Е.М., С.М.Кирова, Ахмедов Ш.С., Хамедов Ф.М., Эгамбердиев Д.К.</i>	26
ТАКТИКА ВВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С <i>Юлдашева С.Х., Хамидова Г.С., Артиков Х.К.</i>	30
АНАТОМИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОДКОЖНЫХ ВЕН У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА <i>Грынцевич Р.Г., Трушель Н.А.</i>	36
SURUNKALI YURAK YETISHMOSCHILIGI BO'LGAN VA COVID-19 O'TKAZGAN BEMORLARDA TIVORTIN PREPARATINING SAMARADORLIGINI ANIQLASH <i>Shamuratova N.Sh., Djumaniyazova Z.F., Shermetov R.A.</i>	42
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С КИШЕЧНЫМИ ПАРАЗИТОЗАМИ <i>Хатира Новруз гызы Халафли, Кодиров Ф.А.</i>	47
АҲОЛИ ТУРАР ЖОЙЛАРИНИ САНИТАР ТОЗАЛАШНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ <i>Искандаров А.Б., Искандарова Г.Т.</i>	52
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЛИМАРА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ У ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ <i>Абдуллаев Р.Б., Якубова А.Б., Каримова Н.О.</i>	56
ОХРАНА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА <i>Саидов Абдулманон Саторович</i>	60

ГИРУДОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ (Обзор литературы) <i>Фаттахов Н.Х., Абдулхакимов А.Р., Тиляходжаева Г.Б., Аскарлов И.Р., Мамасолиев Н.С.</i>	66
ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОМЕТРИИ ПРИ СПЛЕНОМЕГАЛИИ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ <i>Палванова У.Б., Якубова А.Б., Каримова Н.О.</i>	73
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА КОНЕЧНОСТЯХ У ДЕТЕЙ <i>Ахмадалиев Ш.Ш.</i>	78
ТЕРАПЕВТИК КАСАЛЛИКЛАР ЖАРРОҲЛИГИДА УМУМИЙ КЎП КОМПОНЕНТЛИ АНЕСТЕЗИЯ <i>Якубова Азада Батировна, Рузметова Ойдиной</i>	82
СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТЛАР ОВҚАТ РАЦИОНИДА СОРГОНИНГ ОЗУҚАВИЙ ВА БИОЛОГИК ҚИЙМАТИНИНГ ГИГИЕНИК ТАҲЛИЛИ <i>Шамуратова Н.Ш., Қаландарова Г.Д., Рахмонова С., Матякубова Ю.</i>	87
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ <i>Абдуллаев Г.Р., Алиева Г.А., Мухамедиева И.Б., Рахимова Д.Х.</i>	91
ЗНАЧЕНИЕ ЛАТЫНИ В ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНЫ <i>Шокирова М.Н.</i>	95
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) <i>Бурхонова Г.Г.</i>	98
ЭФИРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦВЕТКОВ И ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЯ OTOSTEGIA MEGASTEGIA <i>Ахмедова З.К., Гафурова М.А.</i>	103
DORIVOR ISMALOQDAN OLINADIGAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNI TIBBIYOTDA QO'LLASH <i>Sh.A. Kuramatova</i>	108
AUTOMATION MEASUREMENT OF HUMAN ANTHROPOMETRY DATA FOR DIAGNOSTICS ASSESSMENT OF HEALTH LEVEL <i>Abdumanonov A.A., Adkhamjonov M.A.</i>	111

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RUHIY RIVOJLANISHINING FIZIOLOGIK
XUSUSIYATLARINI VAHOLASH MEZONLARI
CRITERIA FOR ASSESSING THE PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MENTAL
DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS**

*Абдуллаев Г.Р. – Наманганский государственный университет
e-mail : gafurjan_raximjanovich@mail.ru*

*Алиева Г.А. – Central Asian Medical University,
Самостоятельный соискатель Наманганского государственного университета
e-mail: gavharoy1986@umail.uz*

*Мухамедиева И.Б., Рахимова Д.Х.
Ферганский государственный университет*

***Аннотация:** Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер будущего развития ребенка. В данной статье приведены особенности физического развития детей в периоде дошкольного детства.*

***Ключевые слова:** Дошкольное детство, образование, психическое развитие, воздействие, условия, восприятие.*

***Annotatsiya.** Maktabgacha ta'lim butun ta'lim tizimining asosidir, chunki bu erda shaxsning asoslari qo'yilgan bo'lib, ular bolaning keyingi rivojlanishining xarakterini belgilaydi. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishining xususiyatlari keltirilgan.*

***Kalit so'zlar.** Maktabgacha yoshdagi bolalar, ta'lim, aqliy rivojlanish, ta'sir qilish, atrof-muhit, qabul qilish.*

***Annotation:** Preschool education is the foundation of the entire educational system, since it is here that the foundations of the personality are laid, which determine the nature of the future development of the child. This article presents the features of the physical development of children in the period of preschool childhood.*

***Key words:** Preschool childhood, education, mental development, influence, conditions, perception.*

Введение. Как свидетельствует мировой и отечественный опыт, число детей с негрубой задержкой психического развития (ЗПР) велико и неуклонно. У таких детей зачастую отмечается психическая и познавательная депривация, они характеризуются замедленным темпом развития, личностной незрелостью, нарушением познавательной деятельности; они не готовы к началу школьного обучения, у них преобладают отрицательные эмоции, нервное истощение, следствием чего является быстрая утомляемость и низкая работоспособность; с такими детьми трудно работать педагогам и воспитателям [1].

В настоящее время изучение психофизиологического развития проводится в различных направлениях: в области познавательной деятельности, личностного становления и речевого развития, особенностей психомоторики.

В то же время проведенный анализ показывает необходимость решения вопросов обеспечения охвата детей дошкольным образованием, оснащения дошкольных образовательных учреждений современными учебно-методическими материалами и художественной литературой, привлечения на места квалифицированных педагогических и управленческих кадров [7]. Одной из таких программ является “Илк қадам”, ставящая своей целью индивидуальный подход к развитию ребенка, уважение к его личности, учет его интересов, потребностей и уровня развития, заботу об эмоциональном комфорте, стремление

к созданию условий для свободного творческого самовыражения. Поэтому, наряду с планированием, наблюдение за развитием ребенка является важным моментом в работе педагога. Педагог систематически наблюдает за жизнью детей, чтобы лучше понять ребенка и настоящие причины его поведения, увидеть развитие ребенка, его внутренний мир, поддержать, определить пути развития, выявить потребности и интересы [6].

Каждый возрастной этап характеризуется особым положением ребенка в системе принятых в данном обществе отношений. В соответствии с этим жизнь детей разного возраста наполняется специфическим содержанием: особыми взаимоотношениями с окружающими людьми и особой, ведущей для данного этапа развития деятельностью.

Вопросы развития детей дошкольного возраста всегда занимали и занимают важное место в сфере научных интересов специалистов разного профиля — педагогов, психологов, физиологов (Н. А. Крестовников, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, П. С. Выготский, Ю. К. Чернышенко, С. В. Никольская, А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб) [2].

Изучаются также взаимосвязи свойств • нервной системы с показателями интеллекта у детей дошкольного (Киселев С.Ю и соавторы, 2000) и школьного возраста (Мороз М.П. и соавторы, 2000); работоспособность детей (Максутова Г.И., 2004; Антропова М.В. и соавторы, 2006) и особенности формирования психофизиологической структуры интеллекта у детей младшего школьного возраста с разной успешностью обучения (Безруких М.М. и соавторы, 2006) [13].

Повышенный интерес к поиску эффективных средств педагогического воздействия на детский организм в основном обусловлен двумя группами факторов: с одной стороны, детский организм наиболее восприимчив к различным воздействиям; с другой стороны, именно на этом этапе закладывается основа почти всех характеристик организма взрослого человека [8]. Знание и учет психологических особенностей детей дошкольного возраста позволяют правильно выстроить учебно-воспитательную работу в ДОУ. Поэтому каждый должен знать эти особенности и учитывать их в работе и при общении с детьми дошкольного возраста. Дошкольный возраст – ключевой период в жизни ребёнка. Именно в это время формируются важнейшие психические функции: восприятие, мышление, память, речь. Учитывая тот факт, что этот период также связан с повышенной чувствительностью, родителям стоит обратить самое пристальное внимание на то, с чем приходится сталкиваться малышу в повседневной жизни. В частности, очень важно свести к минимуму сильные раздражители, способные привести к нежелательным нервным реакциям.

В данный период от 3 до 5-6 лет наблюдается специализация нейронов, их типизация в проекционных и ассоциативных областях коры. Самым существенным моментом структурного созревания коры больших полушарий к 5-6 годам является усложнение системы связей по горизонтали как между нейронами близко расположенных ансамблей, так и между разными областями коры. Одновременно значительные изменения претерпевают и межполушарные связи: к 6-7 годам формируется мозолистое тело, соединяющее оба полушария. Таким образом, морфологические преобразования создают реальные предпосылки для формирования интегративных процессов в деятельности ЦНС [3]. Формирующиеся с возрастом нейронные сети создают все предпосылки для реализации интегративной деятельности мозга как основы целенаправленного поведения и познавательных процессов. На протяжении дошкольного возраста происходят существенные изменения в формировании внутреннего образа внешнего мира. В 3-4 года еще сохраняется тесное взаимодействие зрительного восприятия и двигательных действий. К концу дошкольного возраста зрительное и осязательное обследование предмета становится более организованным и систематичным. Создается возможность восприятия новых сложных объектов и выработки соответствующих эталонов, что способствует значительному обогащению индивидуального опыта [5].

На протяжении дошкольного возраста происходят существенные изменения в формировании внутреннего образа внешнего мира.

В 3-4 года еще сохраняется тесное взаимодействие зрительного восприятия и двигательных действий. Практические манипуляции с объектом (схватывание, ощупывание), присущие младенческому возрасту, являются необходимым фактором зрительного опознания. К концу дошкольного возраста зрительное и осязательное обследование предмета становится более организованным и систематичным [11]. Выделяемые признаки соотносятся между собой и целостным представлением объекта, что способствует формированию дифференцированного и более адекватного сенсорного образа. К 5-6 годам повышается успешность обнаружения различных модификаций объекта. При предъявлении в качестве изменяющихся стимулов рисунков людей и предметов обнаружено, что количество незамеченных изменений в 5-6 лет по сравнению с 3-4-летними детьми уменьшается вдвое в ответ на лица и более чем в три раза – при предъявлении предметов [12].

К 6-7 годам происходят существенные изменения в системной организации зрительного восприятия, отражающие прогрессивное созревание нейронного аппарата коры больших полушарий и возрастающую специализацию корковых зон [4].

С формированием сенсорной функции ребёнка тесно связано развитие внимания. Созревание сенсорных систем и совершенствование воспринимающей функции мозга определяют возможность привлечения внимания к более сложным "признакам объекта, а это в свою очередь способствует более глубокому и полному описанию и опознанию [9].

Приблизительно в возрасте 4 лет отмечается всплеск интереса ребенка к чему-то новому, активный поиск новизны, проявляющийся в бесконечных вопросах «почему?». Особенность этого периода состоит в том, что к имевшемуся в раннем возрасте предпочтению чего-то нового добавляется и стремление к разнообразию, что можно предположительно связать с активным вовлечением в мозговую систему ключевой структуры лимбического мозга – гиппокампа [10].

Формирующееся на протяжении младшего школьного возраста произвольное внимание, создающее возможность избирательного в пространстве и во времени активирующего влияния на отдельные области коры больших полушарий, обеспечивает эффективность решения различных задач.

Младший школьный возраст можно рассматривать как сензитивный период формирования произвольности. Используя потребность в положительном эмоциональном подкреплении, создавая условия привлекательности познавательной деятельности, взрослый может использовать высокую пластичность мозга ребенка для развития внимания к учебному материалу и направить его в русло учебной мотивации. К задачам педагогов ДОУ следует отнести следующие: укрепление здоровья, дальнейшее развитие психического и умственного развития, приобщение к нормам взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Воспитателям следует всячески поощрять любознательность, творчество, содействовать предпосылкам к овладению учебной деятельностью [14]. На каждом из этапов развития ребёнка необходимо уделить достаточное внимание его психическим особенностям. Однако, не следует забывать и об индивидуальном подходе, так как дети разные и зачастую вышеперечисленные периоды могут сдвигаться в ту или иную сторону. Комплексное изучение особенностей психического развития и умение адаптировать научные догмы к реальным детям позволяют педагогам наиболее продуктивно справляться с поставленными задачами. А именно обеспечить дошкольникам интеллектуальную, мотивационную и волевою готовность к обучению в школе [15].

Следовательно, учитывая физиологические и психологические особенности развития детей дошкольного возраста, необходима разработка эффективной системы дошкольного образования, что приведет к повышению интеллекта и успешности учебной деятельности среди детей данного возраста, а также к созданию благоприятных условий и правильному составлению учебно-воспитательной работы в ДОУ.

Список использованной литературы

1. David G. Myers Psycholog // USA – 2010.

2. Мандель Б. Р. Возрастная психология // Москва – 2015.
3. М.М.Безруких., В.Д. Сонькин., Д.А. Фарбер Возрастная физиология // Москва – 2003.
4. Обреимова Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков., Н.И. Обреимова, А.С.Петрухин // Москва – 2000.
5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология // Москва – 2011.
6. S.X. Jalilova et al. Mental development of the person diagnostics // Tashkent – 2009.
7. ПК-4312 от 8 мая 2019 года Президента Республики Узбекистан.
8. Филиппова С. О. Теория и методика физической культуры дошкольников: учебное пособие для студентов фак. физ. культуры // Санкт-Петербург – 2004.
9. Шапаваленко И.В. Возрастная психология: (психология развития и возрастная психология) : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии // Москва – 2007.
10. Бизюк А.П. Основы нейропсихологии: учеб. пособие. - СПб.: Речь, 2005. - 293 с.
11. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки - два разных мира. -СПб.: Тускарора, 2001. - 182 с.
12. Леутин В.П. , Николаева Е.И. Функциональная асимметрия мозга: мифы и действительность. - СПб.: Речь, 2005. - 366 с.
13. Семенович А. В. Эти невероятные левши: практическое пособие для психологов и родителей. - 3-е изд. - М.: Генезис, 2008. - 250 с.
14. Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. - Ростов н/Д., 2006.
15. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. - СПб., 2006. - С. 11-15.